

A importância de uma Sólida Rede de Apoio e Qualidade no Puerpério

Leonardo Ribeiro Viana¹ ; Anna Clara Parreira de Oliveira¹ ; Lara Costa Martins¹ ; Marco Antônio Trigueiro Destefano¹ ; Pedro Henrique Amorim Vilela¹ ; Jeane Franco Pires Medeiros² .

¹Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

²Docente no curso de medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A gestação é um momento singular na vida da mulher, caracterizado por intensas transformações físicas, fisiológicas e psicológicas, alterando o seu cotidiano e exigindo adaptações. Logo, é de extrema importância a existência de uma rede de apoio no puerpério, já que essa assistência impacta positivamente na saúde da mulher e da criança. Assim, buscamos esclarecer e apresentar a importância entre a qualidade do puerpério e a presença de uma sólida rede de apoio, a partir de um relato de experiência vivenciado por meio do projeto de extensão “Saúde do binômio mãe e filho: medicina em ação” da Universidade Federal de Jataí, realizado na maternidade de um hospital público no interior do estado de Goiás. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O projeto promoveu a saúde da população materno-infantil por meio da Educação Popular em Saúde, trabalhando os temas: Aleitamento Materno, Cuidados com Recém-Nascido, Cuidados com a Saúde Mental Materna, Vacinas do Bebê, Cuidados com a Amamentação e Agravos do Recém-Nascido. De acordo com a necessidade da parturiente, determinava-se o assunto a ser priorizado. Com o avanço do projeto, evidenciou-se o vínculo entre o tema priorizado e o acompanhante da puérpera. Quando o papel de apoio era centrado na mãe da puérpera, observou-se que a parturiente reproduzia conhecimentos oriundos de experiências prévias de sua mãe, expondo o impacto satisfatório desse auxílio. Porém, quando a rede de apoio era ausente ou negligente, seja na figura da família da puérpera ou do pai do lactente, o puerpério era nitidamente fragilizado e a saúde da parturiente e de seu bebê eram comprometimentos negativamente. Houve, inclusive, uma puérpera internada sem cessação do tabagismo em “coping” que demonstrava vulnerável rede de ajuda, sugerindo gatilho para seu vício. Nessas ocasiões, era comum que as puérperas apresentassem sintomas depressivos, sentimentos de insegurança e desesperança em relação ao futuro, além de se sentirem ainda mais cansadas e sobrecarregadas, fatores que interferem negativamente no vínculo mãe-bebê, na amamentação e na adaptação à maternidade. **CONCLUSÕES:** As experiências no puerpério reforçam a importância dos vínculos existentes nesse momento e suas repercussões. Portanto, é imprescindível a análise da equipe de saúde para prevenir consequências negativas. Ademais, é necessário estudos a respeito do assunto, a fim de explorar

outros aspectos relacionados ao puerpério, possibilitando que esse período seja mais saudável e agradável.

Palavras-chave: puérpera; assistência à saúde da mulher e da criança; suporte social